

Urgensi Pengembangan Sistem Pembinaan Hafalan Terstruktur bagi Guru Tahfidz di Lembaga Pendidikan Tahfidz

Suaidah¹

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Safwa University of Indonesia

Email: suaidah625@gmail.com

Abstrak

Penguatan mutu guru tahfidz merupakan kebutuhan strategis bagi lembaga pendidikan seiring meningkatnya tuntutan kualitas pembelajaran Al Qur'an. Salah satu aspek penting yang sering kurang mendapat perhatian adalah tersedianya sistem pembinaan hafalan yang bersifat terstruktur, intensif, dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengkaji urgensi membangun struktur pembinaan hafalan yang sistematis bagi lembaga pendidikan sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia. Pendekatan yang digunakan adalah studi pustaka dengan menelaah berbagai literatur yang relevan terkait manajemen pendidikan Islam, pembinaan tahfidz, dan pengembangan kompetensi guru. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketiadaan sistem pembinaan hafalan yang terstruktur berdampak pada inkonsistensi kualitas hafalan guru, melemahnya keteladanan guru dalam pembelajaran, hingga rendahnya standar mutu lembaga. Sebaliknya, penerapan sistem pembinaan yang terstruktur, misalnya dengan rangkaian halaqah rutin, tasmi intensif, dan verifikasi hafalan yang disertai monitoring kelembagaan, berkontribusi terhadap penguatan kompetensi profesional dan spiritual guru tahfidz. Kajian ini menegaskan bahwa pembinaan hafalan perlu dipandang sebagai investasi strategis dalam penguatan mutu SDM, bukan sekedar aktivitas sampingan. Oleh karena itu, pengembangan sistem pembinaan hafalan yang terstruktur menjadi urgensi institutional guna memastikan terjaganya kualitas hafalan guru sekaligus memperkuat kredibilitas kelembagaan.

Kata Kunci

pembinaan hafalan, guru tahfidz, mutu SDM, lembaga pendidikan tahfidz, manajemen tahfidz

Pendahuluan (Introduction)

Guru tahfidz memegang peran kunci dalam menjaga kualitas pembelajaran Al Qur'an pada lembaga pendidikan tahfidz. Sebagai pendidik yang terikat dengan etika profesionalisme, menjaga kualitas hafalan bagi guru tahfidz adalah aspek krusial berkaitan dengan peran pembimbing pembelajaran tahfidz. Seorang guru tidak cukup hanya pernah lulus sertifikasi tahfidz, tapi juga harus selalu menjaga konsistensi kualitas hafalannya. Namun dengan adanya tanggungjawab pengelolaan dan administratif halaqah belum termasuk keterbatasan waktu dengan kesibukan personal, menjaga kualitas hafalan ini sulit dilakukan jika mengandalkan kemampuan pribadi. Sayangnya, banyak lembaga belum memiliki mekanisme pembinaan hafalan yang terencana bagi SDM guru tahfidznya, yang berdampak pada kurang terpantaunya kualitas hafalan guru sehingga tidak berkembang secara optimal dan mengalami fluktuasi kualitas. Padahal, guru tahfidz tidak hanya berperan sebagai pengajar, namun juga merupakan figur teladan khususnya dalam menjaga hafalan. Situasi ini menunjukkan urgensi lembaga pendidikan untuk membangun dan menerapkan sistem pembinaan hafalan yang terstruktur, intensif, dan berkelanjutan sebagai bagian dari strategi penguatan mutu SDM.

Metode (Methods)

Metode penelitian yang digunakan dalam karya ini adalah studi pustaka (*library research*) yaitu pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan berkaitan dengan pembinaan tahfidz, manajemen pendidikan Islam, serta pengembangan kompetensi guru tahfidz.

Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis konseptual terhadap teori dan hasil penelitian terdahulu guna mengidentifikasi urgensi pembinaan hafalan bagi guru tahfidz sebagai bagian dari penguatan mutu lembaga pendidikan tahfidz.

Hasil (Results)

Ada empat temuan utama yang menggambarkan kondisi aktual pembinaan hafalan di lembaga tahfidz dan kemudian urgensinya terkait profesionalisme guru:

1. Banyak lembaga tahfidz belum memiliki standar baku dalam pembinaan hafalan bagi guru. Program pembinaan yang sudah ada bersifat insidental dan tidak diatur dalam sistem kelembagaan yang jelas.
2. Ketidakteraturan sistem pembinaan berdampak pada penurunan kualitas hafalan dan akan berpengaruh pada kredibilitas sebagai guru tahfidz yang dipandang figur teladan.
3. Penerapan sistem pembinaan yang terstruktur memiliki efek positif dalam meningkatkan kualitas hafalan dan profesionalisme guru tahfidz.
4. Pembinaan hafalan merupakan bagian tak terpisahkan dari pengembangan mutu SDM lembaga tahfidz.

Pembahasan (Discussion)

Urgensi penyediaan sistem pembinaan hafalan yang terstruktur di lembaga tahfidz berangkat dari pemahaman bahwa guru adalah salah satu fondasi utama dalam menjaga mutu pendidikan. Fatkhul Ibnu Prayoga, et.al. (2023) menjelaskan bahwa kualitas guru memiliki peran penting dalam menentukan mutu pendidikan, karena guru merupakan faktor yang secara langsung memengaruhi proses pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Tanpa adanya sistem pembinaan yang jelas, lembaga berpotensi mengalami penurunan kualitas sumber daya manusia, terutama terkait konsistensi hafalan dan profesionalitas guru.

Lembaga tahfidz yang tidak memiliki mekanisme pembinaan yang terencana biasanya menghadapi ketidakseimbangan kualitas antar guru. Zuhriansah dan Sarnoto (2025) menekankan bahwa kualitas seorang guru yang berada di atas rata-rata baru dapat dicapai melalui pembelajaran yang berkelanjutan dan sistematis. Dalam konteks lembaga tahfidz, ketika mekanisme pembinaan tidak terencana dengan baik, prinsip keberlanjutan tersebut tidak dapat diwujudkan. Akibatnya terjadi ketidakseimbangan kualitas antar guru, dimana sebagian berkembang melalui inisiatif pribadi, sementara yang lain stagnan karena ketiadaan supervisi dan pelatihan terarah. Maka kondisi ini menunjukkan bahwa pembinaan yang terstruktur bukan sekadar aspek administratif, tetapi merupakan bagian penting dari quality control yang memengaruhi reputasi lembaga.

Dari sudut pandang profesionalisme pendidikan, pembinaan berkelanjutan yang berfokus pada peningkatan kemampuan guru secara bertahap dan dilakukan dalam jangka panjang merupakan bentuk pengembangan profesional yang efektif (Darling-Hammond et al., 2017). Prinsip ini menegaskan bahwa keberhasilan lembaga pendidikan bergantung pada sejauh mana sistem pembinaan dirancang secara terencana dan berkesinambungan. Ketika lembaga menyediakan sistem pembinaan yang terencana, guru memiliki kesempatan untuk melakukan refleksi, evaluasi, dan peningkatan diri secara konsisten. Sebaliknya, ketiadaan kebijakan pembinaan yang strategis akan berdampak pada menurunnya standar mutu pengajaran dan integritas akademik.

Tidak hanya berdampak pada individu, absennya sistem pembinaan juga memengaruhi citra dan keberlangsungan lembaga. Sunardi & Mujtaba, M. L. (2024) menemukan bahwa pengelolaan dan pengembangan kualitas SDM pengajar tahfidz secara sistematis dan strategis meningkatkan daya saing dan keunggulan institutional. Dengan demikian, pembinaan hafalan bukan hanya kebutuhan personal guru, tetapi merupakan tanggung jawab institusi yang berkaitan langsung dengan visi dan misi lembaga tahfidz.

Secara konseptual, penyediaan sistem pembinaan hafalan yang terstruktur menegaskan bahwa kualitas lembaga pendidikan Islam sangat bergantung pada kemampuannya mengelola manusia sebagai aset utama. Sistem pembinaan yang berkelanjutan memungkinkan lembaga menjaga kesinambungan nilai, kualitas, dan reputasi pendidikan Al-Qur'an di tengah perubahan zaman.

Kesimpulan (Conclusion)

Pengembangan sistem pembinaan hafalan yang terstruktur merupakan kebutuhan mendesak bagi lembaga tahfidz untuk menjaga mutu guru sebagai penggerak utama pendidikan Al-Qur'an. Tanpa adanya sistem pembinaan yang jelas, kualitas hafalan guru akan sulit dipertahankan dan berdampak pada efektivitas pembelajaran. Sebaliknya, pembinaan yang terencana dan berkelanjutan mampu meningkatkan kompetensi guru serta memperkuat kredibilitas dan mutu kelembagaan. Karena itu, lembaga tahfidz perlu menjadikan pembinaan hafalan sebagai prioritas dalam strategi pengembangan sumber daya manusia.

Daftar Pustaka (References)

Darling-Hammond, L., Hylar, M. E., & Gardner, M. (2017). *Effective Teacher Professional Development*. Palo Alto, CA: Learning Policy Institute.

Prayoga, F.I., Masruroh, N., Safitri, N. V. (2024). *Pentingnya Profesionalisme Guru dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Indonesia*.
jurnal.uns.ac.id/SHES/article/viewFile/91633/46321

Sunardi & Mujtaba, M. L. (2024). *Pengembangan Sumber Daya Manusia Progam Tahfidz Al-Qur'an dalam Peningkatan Daya Saing Madrasah*. *At Tadbir: Islamic Education Management Journal*.

Zuhriansah, M., & Sarnoto, A. Z. (2025). *Manajemen Kompetensi Pedagogik Guru Berbasis Al-Qur'an Dalam Meningkatkan Kualitas Hafalan Siswa Di SMP Muhammadiyah 1 Jakarta*. Al-Zayn: *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Islam*.
doi.org/10.61104/alz.v3i5.2302